

AXBOROT TIZIMIGA “XIZMAT KO‘RSATISHNI RAD ETISH” TOIFASIDAGI TARMOQ HUJUMLARIGA QARSHI KURASHISH USULLARI TAHLILI

Axmedova Naima Kodirovna¹, Bekmirzayev Obidjon Nuraliyevich²

^{1,2}Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ

E-mail: obidjon_bekjon@mail.ru

Annotatsiya: Axborot tizimining qabul qiluvchi tugunini kontseptual modellashtiris uchun usul tanlandi. Shu nuqtayi nazardan, belgili graflar nazariyasi asosida bir qator vizualizatsiya va kontseptualizatsiya usullari ishlab chiqilgan bo‘lib, ular orasida arxitektura va sintaksis yuqorida tavsiflangan vaziyatga to‘liq mos keladi.

Kalit so‘zlar: Axborot, tarmoq hujumi, DNS, TCP, L2-L4, ICMP, HTTP, OSI, MAC, SYN, L3-L4.

Kompyuter tarmog‘i xavfsizligini ta‘minlash uchun an‘anaviy texnik va dasturiy vositalar, masalan, xavfsizlik devorlari (tarmoqlararo ekran), hujumni aniqlash tizimlari tarmoq hujumlariga qarshi turishning muhim tarkibiy qismidir, ammo ularning samaradorligi ko‘pincha tarmoq hujumlarining ko‘p turlari tufayli kam samarali hisoblanadi. Dunyo bo‘ylab DDoS hujumlarini aniqlash va ularga qarshi himoya uchun yangi usullar o‘rganilmoqda va ishlab chiqilmoqda.

Tarqatilgan tarmoq hujumlariga qarshi kurashish usullari uch guruhga bo‘linishi mumkin:

– statistik usullar. Asosiy vazifa tarmoq trafigini miqdoriy tahlil qilishdir;

– signatura usullari. Statistik usullardan farqli o‘laroq, signatura yondashuvida tarmoq trafigining sifat ko‘rsatkichlari baholanadi;

– o‘qitish algoritmlari yoki sun‘iy neyron tarmoqlari texnologiyasi yordamida qurilgan usullar. Bunday usullar statistik va signatura yondashuvlarini birlashtirishga imkon beradi.

OSI modeli L2-L4 sathlarida tarmoq hujumlariga qarshi turish usullari. Klassik usullar trafik filtrlash tamoyillariga asoslanadi [1].

Avstriyalik olimlar mijoz va server o‘rtasida aloqani simulyatsiya qilish uchun shlyuzdan foydalanadigan yondashuvni

ko‘rib chiqadi. Agar serverga ulanish talabi qabul qilinmasa, unda bunday ulanish noqonuniy hisoblanadi va buzg‘unchining IP-manzili bloklanadi. Ushbu yondashuv yetarli darajada samarali emas, chunki noto‘g‘ri ulanishlarni taqlid qilishga urinishda shlyuzning o‘zi ham bloklanishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu usulni amalga oshirish uchun qo‘shimcha resurslar talab qilinadi.

Yehtimol, bu hujumlarga statistik filtrlash usullari bilan qarshi turish, ammo bu holda, agar hujumni aniqlash mumkin bo‘lsa, ushbu ulanishdan barcha trafik bloklanadi, shu jumladan qonuniy foydalanuvchilar ham. Bunday hujumlarni aniqlash tamoyili mijozni serverga ulash uchun so‘rovlarni solishtirishga va serverdan ushbu ulanishni tasdiqlovchi javoblarni olishga asoslangan, agar so‘rovlar ko‘proq bo‘lsa, unda bunday ulanish bloklanadi.

Bundan tashqari, OSI modeli tarmoq sathida tarmoq hujumlariga qarshi kurashishning yana bir usuli ham mavjud, bunda teglar tarmoq orqali yuborilgan paketga qo‘shishdan iborat bo‘lib, u yerda foydalanuvchi ma‘lum bir maxfiy kalit bo‘lishi mumkin, buning natijasida server foydalanuvchi qonuniyligini tekshirishi mumkin bo‘ladi. Ushbu usul TCP protokolini o‘zgartirishga asoslangan. Afsuski, bu kod buzilganda va

buzg'unchilar tomonidan kod qabul qilingan taqdirda yoki teglar qalbakilashtirilgan bo'lishi mumkin bo'lsa, bu usul ma'nosiz bo'ladi.

Barcha usullarni tahlil qilib, mavjud tizimlarning xavfsizligi me'zonlari asosida himoya qilish mexanizmi ishlab chiqildi va ushbu turdagi hujumlardan himoya qilish uchun tegishli sxemani tanlandi.

Mualliflar eWMA nazorat kartalari usuli asosida hujumlarga qarshi kurashish algoritmini taklif qilishdi [2]. Ushbu usul eWMA nazorat kartalari yordamida anomaliyalarni aniqlash uchun kompyuter tarmog'ining holatini nazorat qilish tartibiga asoslanadi. Ish davomida olingan algoritm qayta tiklangan kompyuter lokal tarmog'i misolida real vaqtda tajriba sinovidan o'tkazildi. UDP-flud kabi bir qator hujumlar past intensivligidagi hujum bo'lgani sababli, tarmoq anomaliyasini aniqlash qiyinlashadi va usulning samaradorligi yo'q bo'ladi. Ishda soxta paketlardan qochish uchun qo'shimcha ma'lumotlar paketlarini - raqamli izlarni sarlavhalarga joylashtirish orqali qarshi turish usulini ko'rib chiqiladi. Raqamli iz o'z ichiga oldingi raqamli izdan olingan xesh-funksiyani, shuningdek, uzatiladigan paketning noyob yorlig'ini oladi. Keyin keladigan paketlar router tomonidan filtrlanadi va ko'plab soxta paketlar bilan manzillar bloklanadi. Ushbu usulning kamchiliklari sifatida, birinchi navbatda, maxsus jihozlarni qayta ishlash va joriy etish zarurligi, shuningdek, buzg'unchi tomonidan tarmoq topologiyasi ma'lum bo'lganda bu usul samarasizligi qayd etiladi. Ishda tarmoq hujumlarini ro'yxatga olish uchun dasturiy agentni qo'llashni ko'rib chiqiladi. Ushbu yondashuv kiruvchi paketlar tezligini va tarmoq trafigini belgilash manzillarining entropiyasini tahlil qilishga asoslangan. Mualliflar tarmoq trafigining normal

holatida tarmoq trafigining entropiyasi noldan kattaroqdir va kiruvchi paketlarning tezligi past bo'ladi, aks holda entropiya hujumi nolga teng bo'ladi va kiruvchi paketlarning tezligi yuqori bo'ladi deb hisoblashadi. Eksperimental ravishda, bu yondashuv past tezlikda yaxshi samaradorlikni ko'rsatdi, ammo 100 Gb/soniyagacha bo'lgan tezlikda qo'shimcha tadqiqotlar talab qiladi. Shu bilan birga, bu usul faqat ICMP, TCP paketlar uchun samarali, lekin UDP paketlar bilan samarasiz bo'ladi. DDoS hujumlari foydalanuvchi uchun xavfli bo'lib, hujum qiluvchi DoS botlari bir vaqtning o'zida barcha turdagi hujumlardan foydalanishga qodir, shuning uchun flud hujumlariga qarshi kurashish usuli keng qamrovli yondashuv bilan yechilishi kerak.

Ishda tavsiya etilgan yondashuv [3] hujumlarni aniqlash klasterini tahlil qilish usulidan foydalanishga asoslangan. K-means algoritmi ishlatiladi. Ushbu agrotim Yevklid algoritmi yordamida x va y elementlari orasidagi masofani hisoblash uchun ishlatiladi.

Algoritm quyidagi tarmoq parametrlarini hisoblash uchun ishlatiladi:

1. paket hajmi normallashtirilgan entropiyasi;
2. joriy IP-manzilning normallashtirilgan entropiyasi;
3. manba portining normallashtirilgan entropiyasi raqami;
4. belgilangan IP manzillarining normallashtirilgan entropiyasi;
5. yakuniy port normallashtirilgan entropiya raqami;
6. paket turi normallashtirilgan entropiya (ICMP, TCP va UDP).

Hujum paytida normallashtirilgan entropiya qiymatlari normal hatti-harakatlardan chetga chiqadi va bu trafikda anomalni aniqlash uchun ishlatiladi. Oddiy

xatti-harakatlardan chetga chiqishni, ya'ni hujum trafigini aniqlash uchun entropiya qiymatlari uchun oldindan belgilanadi. Zararli trafikni aniqlash samaradorligi 97,25% tashkil etdi, bu juda yuqori ko'rsatkich hisoblanadi.

Zararli trafikni aniqlash uchun noravshan mantiq asosida noravshan klaster tahlil usuli ham ishlatilgan. Ushbu usulni tarmoq trafigini tahlil qilish uchun qo'llash TCP, UDP, ICMP hujumlarini aniqlash uchun samaradorligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, zararli trafikni aniqlash 98% tashkil etdi.

Ushbu usullarning samaradorligi, TCP, UDP, ICMP fludlari kabi OSI modelining L2-L4 darajalarida tarmoq hujumlaridan himoyalanih samarali bo'lishi mumkinligini isbotlaydi, bu esa qonuniy foydalanuvchilar uchun server foydalanuvchanligiga ta'sir qilmaydi. Shu bilan birga, ushbu usullar, vositalar va kurash algoritmlari qo'llaniladigan DDoS hujumlariga qarshi kurashish uchun mutlaqo foydasiz. OSI modeli L7 ilova sathida bunday tahdidlarni aniqlash uchun yanada murakkab usullarni talab qiladi va ularga qarshi kurashish uchun ko'proq resurslarni sarflash kerak.

OSI modeli ilova sathida DDoS hujumlari ilovalar yoki veb-serverlarning zaifliklaridan foydalanishni maqsad qiladi. Ushbu turdagi hujumlarni aniqlash signatura va anomaliyaga, shuningdek, ushbu usullarni birgalikda ishlatishga bo'linishi mumkin. Signatura usuli nazoratlanuvchi trafikka ega hujum signaturalarini solishtirishga asoslangan. Ushbu usul trafik holatidagi o'zgarishlarga yuqori sezuvchanlikka ega, ammo hujumning signaturasi tizimda tavsiflanmagan bo'lsa, bu turdagi hujumni aniqlash mumkin emas.

Tarmoq hujumlarini aniqlashning anomal usuliga kelsak, u zararli trafikni

aniqlashda anomal trafikning xatti-harakatlarini avvalgi «normal» holat bilan solishtirishga asoslangan. Ushbu usulning kamchiliklari yolg'on ishga tushishlarni yuqori chastotasi hisoblanadi.

Kamchiliklarni to'ldirishning bir usuli - neyron tarmog'ini qurish orqali ikki usulni birlashtirish bo'lib, mualliflar tomonidan trafik xususiyatlariga asoslangan usul taklif qilinadi: kiruvchi yuklama va paketlar ketma-ketligi. Ko'p o'tmay, bu usul qo'shimcha vaqt belgilari va xotira klassifikatorlari yordamida o'zgartirildi, bu «tizimning holatini nazorat qilish imkonini beradi, bu esa suzuvchi oyna doirasida chegaralanmaydi. Qo'shimcha vaqt belgilari klassifikatorga o'xshash paketlarni qabul qilish vaqtida qonuniyatlarni aniqlashga imkon beradi».

Zamonaviy HTTP flud hujumlari mantiqan to'g'ri so'rovlar va paketlar sarlavhalarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ularni amalga oshirish uchun boshqa hujumlarga qaraganda kamroq o'tkazuvchanlik qobiliyati talab etiladi. Bunday hujumning flud so'rovlari har bir maqsadli obyekt uchun alohida yaratiladi. Bu HTTP hujumini aniqlash va blokirovka qilishni ancha qiyinlashtiradi.

Ba'zi hujumlar so'rovlarni keshlash orqali qaytarilishi mumkin. Shunday qilib, agar ma'lum bir vaqt oralig'ida bir xil so'rovlar soni ruxsat etilgan miqdordan oshib ketgan bo'lsa, so'rovchilarning IP-manzillari stop-listga tushadi. Biroq, hujum uchun har safar noyob so'rovlar ishlab chiqaradigan skript ishlatilishi mumkin. Bunday holda keshlash usuli foydasiz bo'ladi.

Ushbu turdagi hujumlarni aniqlash signatura spektral tahlil usuli yordamida amalga oshirilishi mumkin. Ushbu usul tizimning xatti-harakatlarini kuzatish, shuningdek miqdorlarning xarakterli qiymatlarini nazorat qilish imkonini beradi.

Bir o'lovli vaqt oralig'ini ko'p o'lovli holga aylantirish orqali olingan komponentlarni asosiy komponent yordamida tekshirish mumkin. Ushbu usulning asosiy xususiyati shundaki, birinchi qarashda e'tiborga loyiq bo'lmagan qator tarkibiy qismlarining xususiyatlarini aniqlash mumkin. [5]. Aniqlash uchun kiruvchi va chiquvchi paketlar soniyasiga nisbati tahlil qilinadi. Hisoblash uchun formula quyidagi shaklga ega:

$$R_{ip} = T_i T_0$$

bu yerda T_i - kiruvchi trafik hajmi, T_0 - chiquvchi trafik hajmi.

Kiruvchi trafik miqdori ortib borishi trafik o'sishiga olib keladi, bu esa hujum qilish ehtimolini oshiradi.

1-rasm. HTTP flud hujumlar R_{ip} komponentlar

Yangi arxitekturani yaratishga hojat yo'q bo'lgan. U qo'shimcha va arzonroq yondashuvni tavsiflaydi. DNS infratuzilmasi DDoS hujumlaridan himoya qilishdan iborat barcha elementlarning 100% mavjudligiga bo'lgan ehtiyojdan xalos bo'lish lozim. Bugungi kunda DNS resolverlari qidirish ish faoliyatini yaxshilash va xarajatlarni kamaytirish uchun nom serverlaridan olgan javoblarni keshlaydi. Resolver hayot vaqt (TTL) javobi davomida o'z-o'zini javob berish uchun keshlangan javobidan foydalanish

mumkin. Maqolada, resolverlarning ishini TTL qiymati tugagan keshlangan yozuvlarni olib tashlamalik uchun o'zgartirish usuli taklif etiladi. Ushbu yozuvlar keshdan tushirilishi va alohida «Eskirgan kesh»da saqlanishi talab qilinadi. Hozirgi vaqtda keshlangan ma'lumotlarga asoslangan javob berishning imkoni bo'lmagan so'rov DNS zonalarining butun iyerarxiyasini kesib o'tadi va har bir qadamda mavjud hudud uchun nufuzli nom serverlarini so'raydi. Shu bilan birga, ushbu jarayonning har qanday bosqichida barcha nom serverlari mavjud bo'lmasa, bu jarayon amalga oshirilmaydi. Ushbu senariyda biz DNS serverlaridan eskirgan keshda saqlangan ma'lumotni mavjud bo'lmagan hudud uchun so'rovga javob berish va shuning uchun qidiruv jarayonini davom ettirishga ruxsat beramiz [6].

DHCP Starvation-ga qarshi eng yaxshi himoya-bu kalitni to'g'ri sozlashdir[9]. Eng oson yo'li – switch portidagi MAC manzillari sonini cheklash hisoblanadi. Shunday qilib, buzg'unchi faqat yo'riqnoma manzillarining barcha majmuini ishlata olmaydi, chunki hujum to'xtatiladi. [9] maqolada IP-manzilni qabul qilishdan oldin MAC manzillarining haqiqiylikini tekshirish mumkin bo'lgan yechimlardan biri ekanligini ko'rsatadi. Bu mijozning autentifikatsiyasi [8] va amalga oshirilishi mumkin kengaytirilgan switch konfiguratsiyasini tekshirish orqali amalga oshirish mumkin.

FTP protokoliga qilingan hujumlar TCP qo'l siqish tizimidan foydalanadi va shu bilan ma'lumot yoki xato xabarini yetkazib berishni kafolatlaydi. Natijada, FTP serveriga DDoS hujumlari tarmoq darajasidagi TCP hujumiga tushadi [10].

Mavjud tahlildan ko'rinib turibdiki, muayyan tarmoq hujumiga qarshi kurashish mumkin, ammo barcha mumkin

bo'lgan hujumlarga qarshi turish uchun, DDOS hujumlariga qarshi kurashish uchun OSI modelining tarmoq darajasida qo'llanilganidek, mashinali o'qitish va neyron tarmoq algoritmlarini qo'llash kerak.

DDoS hujumlarini aniqlash usullarining barcha xilma-xilligiga qaramasdan, turli ma'lumotlarni qayta ishlash hajmini oshirish DDos hujumlarini aniqlash uchun yangi usullar va algoritmlarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Foydalanish bilan qurilgan tizimlar mashinali o'qitish algoritmlari va neyron tarmoqlari aqlli aniqlash tizimlarining sinfidir. Ushbu usullar yordamida siz ushbu turdagi hujumga xos bo'lgan oldindan ma'lum bo'lgan namunalar to'plamiga ma'lum turdagi hujumlarni aniqlashga asoslangan klassifikatorni yaratishingiz mumkin. Shu bilan birga, ma'lum bir algoritmdan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari tufayli yuz foiz aniqlikka erishish mumkin emas.

DDoS hujumlarini aniqlash uchun sodda Bayes klassifikatoridan foydalanishni ko'rib chiqilgan. Bu usul Bayes nazariyasiga asoslangan bo'linb, ehtimollik klassifikatori hisoblandi. Ushbu tasniflagichning afzalligi shundaki, u kichik ma'lumotlar to'plamida osongina o'qitish mumkin. Ushbu algoritmning salbiy tomoni shundaki, agar tasniflagichning bahosi nolga teng bo'lsa, baholash qiymati ko'paytirilganda ma'lumotlar yo'qolishiga olib keladi. DDos hujumlarini aniqlash uchun bu juda muhimdir, chunki yuqori ma'lumotlar oqimi tufayli nol ehtimollik yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo'lib, bu tasniflovchi bashorat qilish xatosiga olib keladi. Mualliflar mashinali o'qitish algoritmiga asoslangan sinf – tasodifiy o'rmon ko'rib chiqadilar. Algoritm ishi hal qiluvchi daraxtlar ansamblidan foydalanishga

asoslangan. To'g'ri tasniflashning yuqori ehtimoli ko'plab ansamblardan foydalanish bilan bog'liq. Ushbu usul ko'plab xususiyatlar bilan yaxshi ishlaydi, ammo ma'lumotlar to'plamida juda ko'p ma'nolarga ega bo'lgan aniq qiymatlar mavjud bo'lsa, unda bu holda tasniflovchi ushbu ma'lumotlarni eng muhim deb hisoblashi kerak. DDos hujumlarida turli xil parallel hujumlar bo'lishi mumkin, shuning uchun bunday hujumlarni aniqlashda xatolik yuqori. Ishda eng oddiy va eng mashhur algoritim – mantiqiy regressiya ko'rib chiqildi. Ishda taklif qilingan usul foydalanuvchi xatti-harakatining normal holatini modellashtirish uchun algoritmdan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu usul botnetdan dastur darajasida hujumni aniqlay oladi, ammo kombinatsion hujumlarni aniqlash uchun samarali emas. [10] ish mualliflari mantiqiy regressiyaga asoslangan TCP Stack hujumlarining tasnifini ko'rib chiqadilar. Mantiqiy regressiya tashlanmalarga sezgir bo'lib, tasniflash uchun juda ko'p ma'lumotlar mavjud bo'lganda yuqori darajadagi xatolarga ega. DDos klassifikator modelini o'qitish uchun hujumlar ko'plab tarmoq paketlarining atributlari va metama'lumot o'z ichiga olgan juda ko'p kirish ma'lumotlarini talab qiladi, shuning uchun mantiqiy regressiya bashorat qilish xatosining yuqori ehtimoli bor.

Aniqlik ko'rsatkichlari yuqori bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa algoritim mavjud – yechimlar daraxti algoritmi. Algoritmni yaratish jarayoni daraxt tugunlarida izchil qaror qabul qiluvchilarga asoslangan. Algoritm ishi to'xtab turish sharti yoki olingan tasniflash natijasiga erishilmaguncha davom etadi. Bu holda algoritim optimal baholash yuz foiz to'g'ri bo'lmaydi. Ushbu algoritimning asosiy kamchiliklari qayta o'qitilishi bo'lib, bu

tasniflash uchun zarur bo'lgan ayrim voqealarni noto'g'ri aniqlashga olib keladi. [10] mualliflari qaror daraxtlari algoritmidan foydalanib, DDoS hujumlarining tasnifini yaratish usulini ko'rib chiqdilar. To'g'ri bashorat qilish ehtimoli xatosi 2-10% dan farq qiladi, bu esa hujumlarning turiga bog'liq bo'lib, bu yuqori ko'rsatkich emas.

Yuqoridagi mualliflarning ishlarida ddos hujumlarini tasniflashning aniqligini baholashni taqqoslash turli xil ma'lumotlar to'plamlarida turli xil natijalar olinishi bilan bog'liq emas. DDoS hujumlarini tasniflash usulining samaradorligini baholash mumkin bo'lgan tasdiqlangan ma'lumotlar to'plamida tadqiqotlar o'tkazish kerak.

Chet ellik olimlar L3-L4, L7 [11] sathidagi barcha ma'lum turdagi DDoS hujumlarini o'z ichiga olgan ma'lumotlar to'plamini ishlab chiqdilar. Shuning uchun, bu ma'lumotlar to'plami ma'lum bir ishlab chiqilgan usulning samaradorligi ko'rsatkichi sifatida ishlatiladi. Ish mualliflari tomonidan turli xil mashinali o'qitish algoritmlaridan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Quyidagi algoritmlar ko'rib chiqiladi: Naiv Bayes klassifikatori, multinomial Bayes klassifikatori, tasodifiy o'rmon, mantiqiy regressiya, ko'p qatlamli perseptron, radial bazaviy funksiyalar tarmog'i. Eng yaxshi baho DDoS hujumlarini aniqlovchi ko'p sonli Bayes klassifikatori (NaivebayesMultinomial) tomonidan ko'rsatildi - 93,6%. Bundan tashqari, mualliflar ko'p qatlamli perseptron (MLP) ni taqdim etadilar, prognozlarining aniqligini baholash 98,6% ni tashkil qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muminov B., Bekmirzaev O. Classification and analysis of network attacks in the category of "denial of service" information system //Central Asian Journal of Education and Computer Sciences (CAJECS). – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 7-15.
2. Б.Б. Мўминов, О.Н. Бекмирзаев Компьютер жиноятларининг криминалистик

Ko'p qatlamli perseptronning yuqori darajasiga qaramasdan ba'zi kamchiliklarga ega: juda murakkab amalga oshirish darajasi, qayta ishlov beriladigan serverning hisoblash kuchi uchun katta talablar, shuningdek, mashinani o'qitish algoritmlariga nisbatan sekin ishlashi.

Dissertatsiya tadqiqot belgilangan maqsadga erishish uchun, barcha mavjud DDoS hujum birlashtiriladigan ma'lumotlar majmuini yaratish lozim. Ushbu to'plamni shakllantirish uchun tarmoq hujumlarining OSI modeliga ko'ra, kompyuter tarmog'ining qabul qiluvchi tuguniga ta'siri, ularning xatti-harakatlariga bog'liqligini to'g'ri tushunish kerak. Ushbu vazifalar yechimi DDoS hujumlari ta'siri ostida kompyuter tarmog'ining qabul qiluvchi tugunining kontseptual modelini yaratish hisoblanadi. Ushbu vazifa uchun kontseptual modellashtirish ilgari qo'llanilmagan.

Xulosa

Axborot tizimining qabul qiluvchi tugunini kontseptual modellashtirish uchun usul tanlandi. DDoS hujumi tufayli bunday tugunning holatini o'zgartirish tashqi omillarning maqsadli ta'siri ostida muhitda paydo bo'ladigan hodisalar ketma-ketligi sifatida tavsiflanadi. Vizual modellarni yaratish bunday vaziyatlarni o'rganishning eng qulay usuli hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, belgili graflar nazariyasi asosida bir qator vizualizatsiya va kontseptualizatsiya usullari ishlab chiqilgan bo'lib, ular orasida arxitektura va sintaksis yuqorida tavsiflangan vaziyatga to'liq mos keladi. Ushbu usul hodisa butasi usuli deb ataladi.

- характеристикаси ва ҳужумларни аниқлаш воситалари // “Иқтисодийнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларининг аҳамияти” Республика илмий-техник анжуманининг маърузалар тўплами. Тошкент-2020. -Б. 404-407.
3. В.В. Мо‘minov, О.Н. Bekmirzayev Ахборот тизимларида ҳужум изларини аниқлаш усуллари тahlili // “Янгиланаётган Ўзбекистон ёшлари ва инновацион фаолият” мавзусидаги иккинчи республика тармоқли илмий масофавий онлайн конференцияси материаллари. III-қисм. Тошкент-2020. –В. 543-545.
 4. В.В. Мо‘minov, О.Н. Bekmirzayev Ахборот тизимига қаратилган ҳужумларни oldini olish texnologiyalar // “Иқтисодий тармоқларининг инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларининг аҳамияти” Республика илмий-техник анжуманининг. Маърузалар тўплами. 2-қисм. Тошкент-2021. –В. 362-364.
 5. О.Н. Бекмирзаев Ахборот хавфсизлигида компьютер жиноятчилиги ва ҳуқуқий меъёрлари таҳлили // «Ахборот коммуникация технологиялари ва дастурий таъминот яратишда инновацион ғоялар» Республика илмий-техник конференцияси МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ. Самарқанд-2021 –Б. 391-394.
 6. Б.Б. Мўминов, О.Н. Бекмирзаев Зараркунанда дастурий таъминотни самарали таҳлил қилиш ва аниқлаш // “Кибермаконда содир этилаётган жиноятларга қарши кураш: муаммолар ва ечимлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 24-февраль Тошкент-2022. -Б. 273-278.
 7. Б.Б. Мўминов, О.Н. Бекмирзаев Тизимларни куриш моделлари ва усуллари // “Iqtisodiyot tarmoqlarining innovatsion rivojlanishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati” Respublika ilmiy-texnik anjumani maruzalar to‘plami. 1-qism. Toshkent-2022. –В. 402-405.
 8. Б.Б. Мўминов, О.Н. Бекмирзаев Ахборот хавфсизлигига таҳдид моделлари ва ахборот тизимларига ҳужумлар таҳлили // “Zamonoviy axborot, kommunikatsiya texnologiyalari va AT-ta’lim tatbiqi muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani MA’RUZALAR TO‘PLAMI I-TOM. Samarqand-2022. –В. 318-320.
 9. В.В. Мо‘minov, О.Н. Bekmirzayev Ахборот тизимларида рақамли криминалистикани о‘рни ва аҳамияти // “Ахборот технологиялари, тармоқлар ва телекоммуникациялар” халқаро илмий-амалий анжумани, мақолалар то‘плами. Urganch-2022. -В. 495-497.
 10. В.В. Muminov, О.Н. Bekmirzayev Structure and algorithms of online discussion information system // Scientific Collection Interconf. № 114. Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC COLUTIONS. Melbourne, Australia 2022. -P. 373-384.
 11. Б.Б. Мўминов, О.Н. Бекмирзаев Построение узлов о событиях под влиянием атаки в информационной системе // Scientific Collection Interconf. № 114. Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC COLUTIONS. Melbourne, Australia 2022. -P. 388-396.